

Nachhaltige Rechenzentren

Strategien für Energieeffizienz und Ressourcenschonung

Benedikt Schächner
Vinzenz Schächner

11A
König-Karlmann-Gymnasium Altötting

Januar 2026
Wissenschaftswoche

<https://w.schächner.de>

Abstract

Mit der rasanten Entwicklung digitaler Technologien und dem Aufstieg künstlicher Intelligenz wächst der weltweite Bedarf an Rechenleistung in nie dagewesenem Ausmaß. Datenintensive Anwendungen verlagern sich zunehmend in Cloudsysteme und verlangen hochkomplexe und energieintensive Infrastrukturen. Diese Arbeit untersucht entlang der drei Säulen ökologischer, ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit, die zentrale Frage, wie Rechenzentren sowohl unter terrestrischen als auch extraterrestrischen Bedingungen ganzheitlich nachhaltig gestaltet werden können, ohne die Leistungsfähigkeit, Verfügbarkeit und den langfristigen Wettbewerb zu beeinträchtigen.

Gegenstand dieser Arbeit sind zuerst die ökologischen Dimensionen der Nachhaltigkeit in einem Rechenzentrum. Sie verbindet die Analyse gegenwärtiger Herausforderungen terrestrischer Rechenzentren – insbesondere im Bereich Energieversorgung, thermische Infrastruktur und Treibhausgasemissionen – mit der Evaluation zukunftsweisender Technologien zur Energieoptimierung, einschließlich nuklearer Systeme und Optimierungsmöglichkeiten im Bereich der Kühlsysteme. Darüber hinaus befasst sich die ökologische Dimension der Nachhaltigkeit im zweiten Bereich mit den extraterrestrischen Bedingungen bezogen auf orbitalen und planetaren Raum mit diversifizierten Entwicklungsansätzen für Rechenzentren in extraterrestrischen Umgebungen und der Vertiefung über Rechenzentren auf dem Planeten Mond. Erläutert werden dazu Methoden der Krisenbewältigung und der Möglichkeiten zur infrastrukturellen Absicherung vertiefend in Bezug auf Möglichkeiten von selbstheilenden Systemen.

Die ökonomische Dimension der Nachhaltigkeit umfasst die Analyse des wirtschaftlichen Nutzens nachhaltiger Rechenzentren, insbesondere im Kontext terrestrischer Betriebsbedingungen.

Die soziale Dimension der Nachhaltigkeit beleuchtet die Probleme, Möglichkeiten und Auswirkungen des Betriebs von Rechenzentren unter terrestrischen Bedingungen sowie deren Einfluss auf das unmittelbare Lebensumfeld der darum angesiedelten Bevölkerung. Hierbei stehen insbesondere die Beeinträchtigung der Lebensqualität auch, aber nicht nur durch Lärmbelastung, Luftverschmutzung und Wasserverbrauch im Fokus, die zu (in)direkten gesundheitlichen Schäden der Bevölkerung führen kann.

Thematisch ist das Paper dem übergeordneten Fachbereich *Umwelt und Nachhaltigkeit* zuzuordnen und widmet sich innerhalb dieses Rahmens dem Schwerpunkt *nachhaltige Rechenzentren*. Der inhaltliche Fokus liegt hierbei auf dem Thema *Strategien zur Energieeffizienz und Ressourcenschonung*.

Abstract

With the rapid development of digital technologies and the rise of artificial intelligence, global demand for computing power is growing to an unprecedented extent. Data-intensive applications are increasingly being shifted to cloud systems and demand highly complex and energy-intensive infrastructures.

This paper investigates the central question of how data centers can be designed holistically and sustainably under both terrestrial and extraterrestrial conditions along three pillars of ecological, economic, and social sustainability, without compromising performance, availability, and long-term competitiveness.

The subject of this paper first addresses the ecological dimensions of sustainability in a data center. It combines the analysis of current challenges facing terrestrial data centers—particularly in the areas of energy supply, thermal infrastructure, and greenhouse gas emissions—with the evaluation of forward-looking technologies for energy optimization, including nuclear systems and optimization opportunities in cooling systems. Furthermore, the ecological dimension of sustainability in the second area addresses extraterrestrial conditions relating to orbital and planetary space with diversified development approaches for data centers in extraterrestrial environments and an in-depth examination of data centers on the planet Moon. Methods for crisis management and opportunities for infrastructure safeguarding are elaborated in depth, particularly regarding possibilities of self-healing systems.

The economic dimension of sustainability encompasses the analysis of the economic benefits of sustainable data centers, particularly in the context of terrestrial operating conditions.

The social dimension of sustainability illuminates the problems, opportunities, and impacts of operating data centers under terrestrial conditions and their influence on the immediate living environment of the surrounding population. Here, in particular, the impairment of quality of life—through noise pollution, air pollution, and water consumption, among other factors—which can lead to direct and indirect health damage to the population, is the focus.

Thematically, the paper is assigned to the overarching field of *Environment and Sustainability* and dedicates itself within this framework to the focus area of *sustainable data centers*. The substantive focus here lies on the topic of *strategies for energy efficiency and resource conservation*.

Vielen Dank an die unterstützenden Lehrkräfte
und das
König-Karlmann-Gymnasium Altötting

Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to
those who prepare for it today.
– *Malcolm X*

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
1.1	Motivation	5
1.2	Fragestellung	6
1.3	Methodik	6
1.4	Begriffsdefinition	7
2	Die ökologische Dimension der Nachhaltigkeit	9
2.1	Rechenzentren unter dem Einfluss terrestrischen Bedingungen	9
2.1.1	Energiemanagement- und Versorgungssysteme	9
2.1.2	Thermische Infrastruktur	10
2.1.3	Nukleare Energieversorgung von Rechenzentren	15
2.1.4	Treibhausgasemissionen	15
2.1.5	Umweltrelevante Herausforderungen	17
2.1.6	Alternative Ansätze für energieoptimierte Rechenzentren	17
2.2	Rechenzentren unter dem Einfluss extraterrestrischen Bedingungen	18
2.2.1	Diversifizierte Entwicklungsansätze	18
2.2.2	Rechenzentren auf dem Mond	18
2.2.3	Selbstheilende Infrastrukturabsicherung	19
2.2.4	Extraterrestrische Elektrizitätsversorgung	20
2.3	Gesetzliche Anforderungen	20
2.3.1	Der blaue Engel	20
2.3.2	Energieeffizienzgesetz	20
3	Die ökonomische Dimension der Nachhaltigkeit	21
4	Die soziale Dimension der Nachhaltigkeit	22
4.1	Auswirkungen auf die Lebensqualität	22
4.2	Weitere Aspekte	22
5	Antwort auf die zentrale Fragestellung	23

1 Einleitung

1.1 Motivation

High-Performance-Computing spielt eine immer größere Rolle, KI-Rechenzentren verbrauchen mehr Strom und die Forschung braucht mehr Rechenkapazität um komplexe Berechnungen durchführen zu können. Dies ist nur durch den kontinuierlichen Ausbau neuer sowie die möglichst effiziente Nutzung bereits bestehender Ressourcen realisierbar. Parallel dazu hat der gesamte Internetverkehr in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen, was nicht nur auf Unternehmen, sondern in erheblichem Maße auch auf Privatpersonen zurückzuführen ist: Für viele ist ein Verzicht auf digitale Endgeräte, Cloud-Dienste oder Unterhaltungsangebote inzwischen undenkbar geworden. Was dabei ebenfalls deutlich zugenommen hat, ist die Anzahl von Rechenzentren und deren Stromverbrauch. Im Jahr 2025 betrug dieser laut *Deloitte Touche Tohmatsu Limited* 536 TWh [4]. Das entspricht 2% des globalen Energieverbrauches. Bis 2030 soll dieser Wert deutlich steigen. Das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen *Deloitte Touche Tohmatsu Limited* geht von einer Verdoppelung auf 1,065 TWh aus, das Marktforschungs- und Analyseunternehmen *ABI Research* spricht sogar von einem Anstieg auf 1,479 TWh. Hier besteht enormes Einsparungspotenzial, da 40% des verbrauchten Stroms allein für die Kühlung verwendet wird. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die Frage nach der ökologisch und energetisch verantwortungsvollen Gestaltung von Rechenzentren nicht nur eine technische, sondern auch eine soziale und ökonomische Dimension besitzt. Mit diesem Aspekt unseres Themas **Nachhaltige Rechenzentren: Strategien für Energieeffizienz und Ressourcenschonung** haben wir uns im Laufe der Wissenschaftswoche am König-Karlmann-Gymnasium vom 12.01.2026 bis zum 15.01.2026 genauer auseinandergesetzt. Neben einer Präsentation haben wir auch dieses Paper ausgearbeitet, um einen tieferen Einstieg in dieses Thema zu ermöglichen und verschiedene (Lösungs-)Aspekte geordnet aufzuzeigen. Im Mittelpunkt steht dabei die in Abschnitt 1.2 formulierte Fragestellung, wie ein Rechenzentrum unter terrestrischen und extraterrestrischen Bedingungen ganzheitlich nachhaltig gestaltet werden kann, ohne Leistungsfähigkeit, Verfügbarkeit und langfristigen Wettbewerb zu beeinträchtigen. Nachhaltigkeit wird dabei in drei Dimensionen definiert. Dazu gehört zum einen die ökologische Nachhaltigkeit, welche in diesem Paper primär behandelt wird, da sie unmittelbar mit Energieverbrauch, Emissionen und Ressourceneinsatz verknüpft ist. Darüber hinaus beleuchten wir jedoch auch die ökonomische sowie – in Grundzügen – die soziale Dimension, da nachhaltige Rechenzentren nur dann zukunftsfähig sind, wenn sie sowohl wirtschaftlich tragfähig als auch gesellschaftlich verantwortbar gestaltet werden. Die beiden letztgenannten Aspekte stehen zwar nicht im Zentrum der Ausarbeitung, sind für ein umfassendes Verständnis des Themenfelds jedoch unverzichtbar und werden daher mit einbezogen [1] [4] [47] [29].

1.2 Fragestellung

Wie kann ein Rechenzentrum unter terrestrischen und extraterrestrischen Bedingungen ganzheitlich nachhaltig gestaltet werden, ohne Leistungsfähigkeit, Verfügbarkeit und langfristigen Wettbewerb zu beeinträchtigen?

1.3 Methodik

Diese Arbeit, die in ihrem Anspruch und ihrer Herangehensweise annähernd als Forschungsarbeit bezeichnet werden kann, verfolgt das Ziel, die Nachhaltigkeit von Rechenzentren aus unterschiedlichen Perspektiven – Ökologie, Ökonomie und Soziales – systematisch zu beleuchten. Innerhalb des begrenzten zur Verfügung stehenden Zeitrahmens und mit Blick auf die adressierte Zielgruppe haben wir den Schwerpunkt bewusst auf einen prägnanten, gut verständlichen und zugleich fundierten Zugang zu diesem Themenfeld gelegt. Obwohl dieses Paper bereits eine inhaltliche Vertiefung gegenüber unserer Präsentation darstellt, war es im Rahmen dieses Projekts nicht möglich, alle relevanten Aspekte umfassend zu behandeln.

Sämtliche verwendeten deutsch- und englischsprachigen Quellen – bestehend aus Analysen, Forschungs- und Doktorarbeiten sowie Berichten zu aktuellen Entwicklungen – wurden nachvollziehbar und transparent angegeben. Dadurch soll interessierten Lesern ein erleichterter, zugleich jedoch wissenschaftlich anschlussfähiger und vertiefender Einstieg in die Thematik der nachhaltigen Rechenzentren ermöglicht werden.

1.4 Begriffsdefinition

PUE: Um die Effizienz eines Rechenzentrums bezüglich des Energieverbrauchs anzugeben, wird der einfach verständliche PUE-Wert verwendet (siehe DIN EN 50600-4- 2). Die Abkürzung *PUE* steht für den englischsprachigen Ausdruck *Power Usage Effectiveness*. Dieses Verhältnis beschreibt, wie effektiv die Energie in einem Rechenzentrum genutzt wird. Der optimale Wert beträgt 1,0. Die PUE-Metrik wurde 2016 als globaler Standard eingeführt. Kritisiert wird daran, dass die PUE-Berechnung oft intransparent ist und manchmal nur geschätzt wird [24] [5]. Der Wert wird wie folgt berechnet:

$$\mathbf{PUE} = \frac{\text{Gesamter Energieverbrauch der Anlage}}{\text{Energieverbrauch für die IT}}$$

CER: Die Energieeffizienz des Kühlsystems muss mit dem Kennwert *Cooling Efficiency Ratio* entsprechend der Norm DIN EN 50600-4-7 bestimmt werden. Die Kennzahl CER vergleicht die im Jahr abgeführte Wärmemenge mit der elektrischen Energie, die das Kühlsystem dafür verbraucht. Ein höhere CER-Wert bedeutet eine effizientere Kühlung, da mehr Wärme pro eingesetzter elektrischer Energie abgeführt wird.

$$\mathbf{CER} = \frac{\text{Im Jahr abgeführte Wärmemenge}}{\text{der elektrische Jahresverbrauch des Kühlsystems}}$$

OpEx Die Abkürzung OpEx steht für *Operating Expenditures*, was im Deutschen mit *Betriebskosten* übersetzt werden kann. Im Gegensatz zu den Investitionskosten (*Capital Expenditures*) fallen diese durchgehend im laufenden Betrieb an. Die Betriebskosten können in verschiedene Bereiche wie Lizenzen, Wartung oder Kühlung aufgeteilt werden.

HPC HPC steht für *High-Performance-Computing*. In der Gegenwart werden immer mehr Hochleistungsrechner eingesetzt, um mit den gestiegenen Anforderungen und den rechenintensiven Aufgaben mithalten zu können. Sie spielen eine zentrale Rolle für gestiegene Stromkosten [29].

Rechenzentrum Ein Rechenzentrum ist eine spezialisierte Einrichtung, in der umfangreiche IT-Infrastruktur wie Server, Speicher- und Netzwerksysteme zentral betrieben wird, um Daten und digitale Dienste bereitzustellen, zu verarbeiten und zu speichern. In der Regel umfasst ein Rechenzentrum nicht nur die eigentlichen Rechner- und Speichersystem, sondern auch die dazugehörige Versorgungs- und Sicherungstechnik wie Stromversorgung, Kühlanlagen, Brand- und Zutrittssicherheit, um einen hochverfügbaren und ausfallsicheren Betrieb zu gewährleisten.

Rack Ein Rack ist ein standardisiertes, meist 19-Zoll-Gestell zur fachgerechten Unterbringung von IT-Infrastrukturkomponenten wie Servern, Speicher- und Netzwerkgeräten sowie Stromverteilungseinheiten. Es dient der strukturierten Anordnung, professionellen Verkabelung, kontrollierten Kühlung und sicheren Zugänglichkeit dieser Systeme und bildet damit die grundlegende physische Organisationseinheit im Rechenzentrum.

indirekte freie Kühlung Unter einer indirekten freien Kühlung, hier zur besseren Verständlichkeit auch als natürliche Kühlung bezeichnet, versteht man die Nutzung von Außenluft / natürlich vorhandenem Wasser zur Kühlung des Rechenzentrums. Durch einen Wärmetauscher wird die Wärme der Innenluft an die Außenluft abgegeben, ohne dass eine mechanische Kälteanlage laufen muss. Außerdem wird die Innenluft gekühlt, ohne dass diese verschmutzt und ohne dass Feuchtigkeit ins Gebäude gelangen kann.

Dell Power Edge R720 Der PowerEdge R720 ist ein im Jahr 2012 von Dell eingeführter Industrie-Rack-Server. Das Modell war bis ins Jahr 2018 im Einsatz und wird inzwischen nur noch vereinzelt im produktiven Betrieb verwendet.

iDRAC Die Abkürzung *iDRAC* steht für *Integrated Dell Remote Access Controller* und ist eine von Dell integrierte Management-Konsole zur Verwaltung der Server. Zu den überwachbaren Parametern zählt eine Echtzeitüberwachung der Inlet- und Outlet-Temperatur, eine Überwachung der Lüfter oder auch des Stromverbrauchs.

llama 3.1 Llama 3.1 ist eine im Juli 2024 von Meta AI veröffentlichte Familie von Open-Weights-

Großsprachmodellen (Large Language Models), die auf einer optimierten Transformer-Architektur basieren. Die Modellreihe umfasst verschiedene Skalierungen (8B, 70B und 405B Parameter) und wurde speziell für komplexe Aufgaben wie mehrsprachige Übersetzung, logisches Schlussfolgern und Codegenerierung optimiert. In der vorliegenden Arbeit dient das Modell als Referenz für die Analyse von Rechenlasten und deren Auswirkungen auf die Umwelt von Server-Infrastrukturen.

Neuronales Netzwerk Ein künstliches neuronales Netzwerk (KNN) ist ein Rechenmodell aus dem Bereich des maschinellen Lernens, das in seiner Struktur und Funktionsweise dem biologischen Gehirn nachempfunden ist. Es besteht aus miteinander verbundenen künstlichen Neuronen (Knoten), die typischerweise in einer Eingabeschicht, einer oder mehreren verborgenen Schichten (Hidden Layers) und einer Ausgabeschicht organisiert sind. Durch die Gewichtung der Verbindungen zwischen diesen Neuronen ist das Netzwerk in der Lage, während einer Trainingsphase komplexe Muster in Daten zu erlernen und eigenständig Vorhersagen oder Klassifizierungen zu treffen.

DTC-Kühlung DTC steht für Direct-to-Chip Cooling und ist inzwischen in HPC-Rechenzentren weit verbreitet. Bei dieser Kühlmethode zirkuliert das Kühlmittel in einem geschlossenen Kreislauf direkt über den wärmeerzeugenden Komponenten. Andere Abkürzungen sind *DCC* oder *fd2C* [2].

adiabatische Kühlung Als effiziente Alternative zur normalen Kompressorkühlung gewinnt die *adiabatische Kühlung* (=Verdunstungskühlung) immer mehr an Beliebtheit. Die Abkühlung der Luft erfolgt durch die Verdunstung von Wasser auf Basis eines physikalischen Effekts der Verdunstungskälte.

Blaue Engel Der Blaue Engel ist ein deutsches Umweltzeichen das seit 1978 vergeben wird. Es kennzeichnet Produkte und Dienstleistungen, die besonders umweltfreundlich sind. Er wird auch Rechenzentren verliehen.

EnEfG Das am 18. November 2023 in Kraft getretene *Energieeffizienzgesetz* (EnEfG) für Rechenzentren ist ein deutsches Gesetz, das ab 300 kW installierter elektrischer Leistung (gemessen am Hauptzähler) verschiedene Anforderungen an Rechenzentrum-Betreiber stellt. Dazu zählt unter anderem eine Registrierung im Energieeffizienzregister, ein Ziel für die Abwärmenutzung oder ein verpflichtendes Messkonzept für den PUE-Wert.

GDA Die *German Datacenter Association* ist der Branchenverband deutscher Rechenzentrumsbetreiber. Der Sitz der im Jahr 2018 gegründeten und inzwischen 224 Unternehmen umfassenden GDA ist Frankfurt.

DIN EN 50600 *DIN EN 50600* ist eine europäische Normenreihe für die Planung, den Bau, den Betrieb und die Energieeffizienz von Rechenzentren. Zu den zu überprüfenden Faktoren zählen die Verfügbarkeit von Strom und Glasfaser, physische Sicherheitskriterien wie Hochwasser, Einflugschneisen von Flughäfen oder Nähe von Autobahnen und Bahnschienen.

Treibhausgasemissionen *Treibhausgasemissionen* (THG) beschreiben Gasausstöße, vor allem CO₂. Diese können durch menschliche Aktivitäten wie durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe verstärkt werden. Sie verstärken den natürlichen Treibhauseffekt und können dadurch zur globalen Erwärmung beitragen.

2 Die ökologische Dimension der Nachhaltigkeit

2.1 Rechenzentren unter dem Einfluss terrestrischen Bedingungen

2.1.1 Energiemanagement- und Versorgungssysteme

Deepmind AI Für viele verschiedene Anwendungszwecke wird KI eingesetzt. *Google LLC* hat bereits 2016 ein Experiment gestartet, um die Effizienz deren Rechenzentren zu erhöhen. Die Forscher haben mit den aus allen Rechenzentren gesammelten Daten wie zum Beispiel der Temperatur neuronale Netzwerke auf den durchschnittlichen PUE-Wert trainiert. Diese waren in der Lage, die Temperatur in den Rechenzentren hervorzusagen und konnten so eine 40-prozentige Reduzierung der für die Kühlung benötigte Energie erreichen. Der PUE-Wert konnte um 15% verringert werden. Ein möglicher Einsatzzweck wäre folgender: *Steigt beispielsweise die Temperatur in einem Serverbereich bei hoher Auslastung, prognostiziert das KI-System die weitere thermische Entwicklung und passt gezielt Stellparameter wie Lüfterdrehzahlen, Pumpenleistungen und Kaltwassertemperaturen an. Dadurch erfolgt die Kühlung bedarfsgerecht und örtlich begrenzt, anstatt das gesamte Rechenzentrum stärker zu kühlen, was zu einer deutlichen Reduktion des Energieverbrauchs führt.*

Abbildung 1: Durch maschinelles Lernen konnte der PUE-Wert deutlich verringert werden [11]

2.1.2 Thermische Infrastruktur

Experimentelle Untersuchung Um die Wärmeabgabe eines durchschnittlichen Servers zu visualisieren und an einem Praxisbeispiel einen ersten Einblick in die Thematik zu gewinnen, haben wir selbst eine experimentelle Untersuchung durchgeführt. Unser Ziel hierbei war es, den Einfluss eines Servers auf seine Umgebungstemperatur zu untersuchen. Als verwendete Hardware war ein Dell Power Edge R720 im Einsatz. Mithilfe einer Infrarot- bzw. Wärmebildkamera wurde unter realen Betriebsbedingungen die Temperatur der Luftzufuhr und der Wärmeabfuhr gemessen.

Abbildung 2: Thermisches Profil eines Dell PowerEdge R720 durch eine Wärmebildkamera

Hier sieht man eine Darstellung des Dell-Servers, der durch ein blaues Rechteck markiert wird. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Zuluft-Temperatur an der Servervorderseite (rechts) deutlich kühler als die Abgabtemperatur an der Serverrückseite (links) ist. Die Serverzulauf-Temperatur beträgt ca. 20°C, die Abgabtemperatur beträgt ca. 28°C. Diese Daten werden auch von iDRAC, der Management-Konsole des Servers, bestätigt. Die integrierten Sensoren messen die Zulauf-Temperatur zum Mainboard mit 21°C, die Abgabtemperatur beträgt 31°C. Die CPU-Temperatur lag in unseren Tests im Durchschnitt bei 48°C. Die Kühlung eines Servers ist also nicht nur wichtig, um Schäden zu vermeiden, sondern es entsteht dabei auch sehr viel Abwärme. Die sinnvolle Nutzung von Abwärme wird in den nächsten Punkten genauer untersucht.

Abbildung 3: 3D-Visualisierung des Einflusses eines Servers auf die Umgebungstemperatur aus selbst erhobenen, räumlichen Messpunkten.

Serverabwärme als Heizung Das System der produktiven Abwärmenutzung der durch laufende Rechenzentren verursachten Wärme ist noch nicht stark vertreten [20]. Dennoch gibt es verschiedene Konzepte, inwiefern die Abwärme genutzt werden kann. Auf Nachfrage von *heise online* gab *Google LLC* an, Abwärme von ihren Rechenzentren "wann und wo immer" möglich, selbst zu benutzen [20]. Dennoch setzt die Tochtergesellschaft *Google LLC* der Dachgesellschaft *Alphabet, Inc.* auch ein anderweitig sehr ambitioniertes Projekt um. So wird in *Google LLC*'s Rechenzentrum in Haminan, Finnland, das mit 97% kohlenstofffreier Energie betrieben wird, 80% des jährlichen Wärmebedarfs des lokalen Fernwärmenetzes abgedeckt. Die Wärme kann von *Haminan Energy* nahezu kostenlos, gegen eine geringe Gebühr von €1 inklusive MwSt. erworben werden [36]. Andere große Technik-Konzerne wie *Meta Platforms, Inc.* oder *Amazon.com, Inc.* haben solche Projekte noch nicht in ihren Systemen implementiert oder in näherer Zukunft geplant, was für ein sehr großes Verbesserungspotential im Bezug auf sinnvolle Serverabwärmenutzung spricht [21]. Auch in Deutschland gibt es Pilotprojekte, die solche Systeme aktiv umsetzen. In Frankfurt am Main wird das *Hotel Innside* größtenteils mit dem ein paar Stockwerke darunter liegenden Rechenzentrum beheizt. So bezieht das Hotel das 60°C warme Wasser im Heizungskreislauf aus der Abwärme des Rechenzentrum. Zusammengerechnet entspricht das rund 600 Megawattstunden an Wärme jährlich, die das Hotel von der Firma *Cloud & Heat* als Abwärme des Rechenzentrum bekommt. Mit der Energie von 600 Megawattstunden wäre es ebenso möglich, 30 durchschnittliche Privathaushalte ein Jahr lang zu heizen und mit Warmwasser zu versorgen [20].

Abbildung 4: Konzept eines in die Energieversorgung integrierten Rechenzentrums

Laut Dr. Ralph Hintemann vom *Borderstep Institut* kann man durch die Abwärme der Rechenzentren in Frankfurt 10% des Wärmebedarfs in der Stadt decken. Hier wird oft die sogenannte Heißwasserkühlung verwendet. Dabei wird heißes Wasser auf einem Temperaturniveau von 40-60°C zur Kühlung der Server benutzt. Das hat mehrere Vorteile: Zum einen wird kein zusätzlicher Strom für die vorherige Kühlung des Kühlwassers benötigt und zum anderen kann die entstehende Abwärme direkt genutzt werden, ohne dass dafür eine weitere Wärmepumpe oder ein Wärmetauscher mit zusätzlichem Strombedarf erforderlich ist. Diese Methode der Kühlung erfolgt häufig im Bereich des *High Performance Computings* (HPC) [50] [23].

Kühlarchitekturen und Klimatisierungskonzepte DTC-Kühlung Bis vor kurzem wurde das *Direct-to-Chip Cooling* noch für einen experimentellen Forschungsbereich gehalten und wurde nicht für den produktiven Einsatz in Erwägung gezogen. Inzwischen bietet diese Art der Kühlung aber großes Potential und kann auch strengere Effizienzanforderungen erfüllen. Es gibt einige Vor- aber auch Nach-/teile:

- Da die Wärme nicht mehr über die Luft, sondern direkt vom Chip auf das Kühlmedium Wasser übertragen wird, erfolgt der Wärmetransport deutlich effizienter.
- Die Energiekosten für die Kühlung sinken, da bei dieser deutlich effizienteren Vorgehensweise

nun Wasser eingesetzt wird, welches zuvor nicht gekühlt werden muss.

- Gleichzeitig ist das Kühlsystem im Vergleich zu einer Luftkühlung um einiges komplexer und erfordert so auch höhere Investitions- und Betriebskosten. Ein Leck oder eine Korrosion wäre fatal und würde zu einem hohen Wartungsaufwand führen.

[2] [18] [45]

Immersionenkühlung Eine weitere neuartige Möglichkeit zur Kühlung der Server ist die Immersionenkühlung. Bei dieser werden die Server in eine spezielle dielektrische, nichtleitende Flüssigkeit getaucht. Diese leitet die entstehende Wärme ab, ohne dass zusätzliche Systeme notwendig sind. Hier gibt es aber noch einige Herausforderungen. Dazu gehören hohe Anschaffungskosten für immersionskompatible Hardware, eine separate Infrastruktur und neue Wartungsanforderungen.

Immersionenkühlung Eine weitere neuartige Möglichkeit zur Kühlung der Server ist die Immersionenkühlung. Bei dieser werden die Server in eine spezielle dielektrische, nichtleitende Flüssigkeit getaucht. Diese leitet die entstehende Wärme ab, ohne dass zusätzliche Systeme notwendig sind. Hier gibt es aber noch einige Herausforderungen. Dazu gehören hohe Anschaffungskosten für immersionskompatible Hardware, eine separate Infrastruktur und neue Wartungsanforderungen.

Adiabatische Kühlung Bei der adiabatischen Kühlung gibt es verschiedene, aber ähnliche Varianten.

Direkte adiabatische Kühlung Bei dieser Methode wird die gefilterte Außenluft mit einem feinen Wassernebel versetzt. Die durch die Verdunstung abgekühlte Luft strömt dann in den Serverraum und kann dort die Temperatur um bis zu 16°C senken. Gleichzeitig steigt aber auch die Luftfeuchte im Rechenzentrum an.

Indirekte adiabatische Kühlung Diese Variante wird häufiger eingesetzt. Hier wird die gefilterte Luft in einem separaten Kreislauf befeuchtet und kühlt dort ab. Durch einen Wärmetauscher wird die Kälte der befeuchteten Außenluft dann an den inneren, warmen Luftkreislauf abgegeben. Da sich die beiden Luftströme nicht vermischen, gelingt hier eine Kühlung ohne eine höhere Luftfeuchte in Kauf zu nehmen.

Da die adiabatische Kühlung durch den natürlichen Verdunstungsprozess erfolgt, berichten Betreiber von Einsparungen bis zu 95% der Kühlenergie und der CO₂-Emissionen. Auch der PUE-Wert verbessert sich dadurch deutlich. Gleichzeitig steigt auch der Wasserverbrauch an und die Luftfeuchtigkeit innerhalb des Rechenzentrums erhöht sich (je nach System), was die Hardware selbst nicht beeinträchtigen darf [10] [2] [19].

Luftkühlung Die Serverabwärme kann eingesetzt werden, um andere Gebäude zu heizen. Ein nicht zu vernachlässigender Aspekt ist aber auch die Effizienz und Kühlung der Server selbst. Dafür gibt es mehrere Ansätze. Bereits allein durch die Anordnung der Racks innerhalb eines Raumes kann der kalte und warme Luftstrom voneinander getrennt und so die Kühlung optimiert werden [8] [31].

Abbildung 5: Darstellung mehrerer Racks aufgeteilt in Kalt- und Warmgänge

Die gebräuchlichste und effektivste Anordnung der Racks ist eine Anordnung in kalt- und Warm-/Gänge. Die Serverschränke werden hierbei mit der Vorderseite zueinander aufgestellt. So entstehen abwechselnd kalte und warme Gänge. Nach aktuellem Kenntnisstand ist diese Anordnung der Racks optimal und wird auch durch die VDI-Richtlinie *Raumlufttechnische Anlagen für Datenverarbeitung* (VDI 2054) empfohlen. Um eine Vermischung der kalten und warmen Luft zu vermeiden, gibt es auch die Möglichkeit, die Kaltgänge und Warmgänge baulich voneinander zu trennen (8). Allein dadurch kann die Leistungsfähigkeit der bestehenden Klimatisierungskonzepte verbessert werden.

Diese Ausarbeitung wurde in vereinfachter Form von Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Reinhard Haas und Dipl.-Ing. Dr.techn. Lukas Kranzl übernommen [34].

Abbildung 6: Klimatisierung der Racks über einen Doppelboden ohne Anordnung in Kalt- und Warmgänge

Abbildung 7: Klimatisierung der Racks über einen Doppelboden mit Anordnung in Kalt- und Warmgänge

Abbildung 8: Klimatisierung der Racks über einen Doppelboden mit Anordnung in Kalt- und Warmgänge und Einhausung der Kaltgänge

Potentiale natürlicher Kühlung Auch die Standortwahl ist für den Bau und Betrieb eines Rechenzentrums relevant. Hier bietet die Nutzung natürlicher Kühlung ein großes Potential. Die non-profit Organisation *The Green Grid* hat die Potentiale der natürlichen Luft- und Wasserkühlung in geografischen Karten visualisiert.

Abbildung 9 zeigt die Anzahl der Stunden pro Jahr, in denen die Lufttemperatur unter 27°C liegt und sich somit für eine natürliche Kühlung eignet. In der Visualisierung aus dem Jahr 2009 sieht man, dass Wien und Innsbruck in unterschiedlichen Zonen liegen, der Standort Mitteleuropa und insbesondere Deutschland sich aber sehr gut für eine natürliche Kühlung anbietet. Die Abbildung 8 bezieht sich nicht auf die Lufttemperatur, sondern auf die Temperatur, auf die man die Luft durch Verdunstung maximal abkühlen kann. Man sieht, wie viele Stunden pro Jahr dieser Wert 10° unterschreitet. Auffallend ist, dass sich im Gegensatz zu Mitteleuropa Süddeutschland für eine freie Kühlung mit Wasserdampf bzw. durch Verdunstung von Wasser immer noch gut eignet, der optimale Standort hier ist aber sehr nördlich.

Abbildung 9: Das Potential natürlich Luftkühlung

Abbildung 10: Das Potential natürlicher Wasserkühlung

Folgende Grafiken zeigen die Möglichkeit am Standort Oslo, Strom durch natürliche Kühlung zu sparen.

Abbildung 11: natürliche Luftkühlung im Jahresverlauf

Abbildung 12: natürliche Wasserkühlung im Jahresverlauf

Insgesamt kann man den Stromverbrauch durch den Einsatz einer indirekten freien Kühlung um bis zu 73% reduzieren, was man auch den Grafiken, die das Potential natürlicher Kühlung im Jahresverlauf aufzeigen, entnehmen kann [34].

Yahoo Computing Coop Ein Rechenzentrum, das alle Anforderungen nahezu perfekt umsetzt, ist das im Jahr 2010 gebaut *Yahoo Computing Coop* Rechenzentrum. Durch das passive Kühl-Design erreicht es einen PUE-Wert von 1.1. Das Rechenzentrum wird zu 99%, also nahezu vollständig, mit Außenluft gekühlt. Das Rechenzentrum kommt in nur 9 Tagen jährlich, wenn die Temperatur über 29,5°C liegt, nicht mit den natürlichen Kühlungsressourcen aus. Trotzdem ist es eines der effektivsten Rechenzentren die es aktuell gibt.

Abbildung 13: Schematischer Querschnitt des Yahoo Computing Coops

Durch die spezielle Architektur werden die Server durch die Außenluft gekühlt, die erwärmte

Luft steigt dann nach oben auf und wird nach außen abgegeben. Das Yahoo-Computing-Coop Rechenzentrum verbraucht deutlich weniger Strom für die Kühlung von Server als ältere Rechenzentren 1 [49] [48] [42].

Leistungskennzahl	Santa Clara CA	Quincy WA	Lockport NY
Leistungsaufnahme pro Server (W)	257	101	99
Leistungsaufnahme für 25,000 Server ohne Kühlung (kW)	6,438	2,529	2,489
Leistungsaufnahme für die Klimatisierung (kW)	2,285	434	46
Gesamte Leistungsaufnahme für 25,000 Server (kW)	8,722	2,963	2,535

Tabelle 1: Analyse der Energieeffizienz von verschiedenen Rechenzentren von Yahoo

2.1.3 Nukleare Energieversorgung von Rechenzentren

Die nukleare Stromversorgung der Rechenzentren als grundlastfähige Stromquelle ist seit den letzten Jahren wieder eine beliebte Option für Unternehmen geworden, um den hohen Stromverbrauch resultierend aus den in der Komplexität immer weiter steigenden und intensiven Rechenaufgaben mit CO₂-armen, wetterunabhängigen Strom zu tilgen. Dadurch werden sich auch weitere Vorteile neben dem kostengünstigen Strom für Unternehmen erhofft. *Meta Platforms* möchte hierbei zur Stabilisierung des US-Stromnetzes beitragen. Auch umstrittene Atomkraftwerke, wie *Three Mile Island*, bei dem durch eine partielle Kernschmelze 1979 der schwerste Reaktorunfall der amerikanischen Geschichte stattfand, werden von *Microsoft Corporation* wieder durch 20-jährige Stromverträge mit den jeweiligen Betreibern teilweise in Betrieb genommen [26] [25]. Ebenso werden von dem Technik-Unternehmen *Google LLC* bei dem Kernenergieunternehmen *Kairos Power LLC* sechs bis sieben, *Small Modular Reactors* (SMR, kleine modulare Reaktoren) gekauft, um die Verpflichtung zur Klimaneutralität des Unternehmens, bis 2030 den CO₂-Ausstoß auf null zu reduzieren, gerecht zu werden. Die planmäßigen Starts der Kernreaktoren, die anstatt der altbewährten Wasserkühlung auf eine neuere, modernere Fluorid-Salz-Kühlung mit Flüssigsalzreaktoren (Liquid Fluoride Thorium Reactor) setzen, sind für 2030 und weitere für 2035 geplant. Diese Art der Kernreaktoren wird oft als "vierte Generation" bezeichnet, und verkleinert die Wahrscheinlichkeit einer Kernschmelze, was zu einem geringeren Sicherheitsrisiko führt. Das Problem der Endlagerung bleibt aber weiterhin bestehen. Neben diesen Aspekten wird eine langfristige Kostensenkung erhofft, damit der klimaneutrale Strom preislich mit dem Erdgas konkurrenzfähig wird [16].

2.1.4 Treibhausgasemissionen

Rechenzentren tragen aufgrund ihres hohen Energiebedarfs wesentlich zu den Treibhausgasemissionen des digitalen Sektors bei. Insbesondere der Stromverbrauch stellt dabei den zentralen Emissionsfaktor dar. Statistiken (Abbildung 14) zeigen, dass die durch den Stromverbrauch der Rechenzentren verursachten Treibhausgasemissionen rückläufig sind. Das liegt an dem zunehmenden Anteils erneuerbarer Energien: die Treibhausgasemissionen sanken von 2022 bis 2024 um 20% und befand sich 2024 anhand eines Schätzwerts für den nationalen Strommix auf Basis des Zielszenarios der Bundesregierung für das Jahr 2030 nahezu wieder auf dem gleichen Niveau von 2010, wobei bis 2030 eine deutliche Senkung aufgrund des Energieeffizienzgesetzes vorhergesagt wird [6].

Abbildung 14: Entwicklung der durch den Stromverbrauch der Rechenzentren in Deutschland verursachten Treibhausgasemissionen in den Jahre 2010 bis 2024

Zwei Drittel der befragten Rechenzentren (Befragung durch *Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit gemeinnützige GmbH*) versorgten ihre Rechenzentren 2024 bilanziell mit 100% Strom aus erneuerbaren Energien, auch wenn aufgrund des notwendigen dauerhaften Betrieb die vollständige zeit- und ortsgleiche Versorgung von Rechenzentren mit neuen Energieträgern eine große Herausforderung in Deutschland darstellt. Fast 75% nutzen Ökostrom-Verträge oder erwerben CO₂-Zertifikate; eine vollständige Eigenproduktion des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen haben erst wenige Rechenzentren in Deutschland umgesetzt (Abbildung 15) [6].

Quelle: Expertenbefragung (nur RZ-Betreiber) durch Borderstep (17.07. – 11.09.2024); n = 78

Abbildung 15: Expertenbefragung: Wenn Sie besondere Maßnahmen zu klimafreundlichen Stromversorgung Ihres Rechenzentrums/Ihrer Rechenzentren ergriffen haben, welche sind das? (Mehrfachantworten möglich)

Greenhouse Gas Protocol Das *Greenhouse Gas Protocol* (GHC-Protokoll), aufgeteilt in drei Bereiche, sogenannten *Scopes*, ist ein international anerkanntes Rahmenwerk, das zur Messung, Berichterstattung und Reduzierung von Treibhausgasemissionen genutzt wird. Darauf basieren weitere internationale und regionale Programme wie *The Greenhouse Gas Protocol for the U.S. Public Sector* oder *The World Wildlife Fund Climate Savers*, aber auch der ISO-Standard 14064 (internationale Normenfamilie, die einen einheitlichen Rahmen zur Quantifizierung, Berichterstattung, Überwachung und Verifizierung von Treibhausgasemissionen anbietet) basieren auf dem GHG-Protokoll. Dieses unterstützt Unternehmen und öffentliche Organisationen, Treibhausgasemissionen aus Strom- und anderen Energie-Einkäufen zu messen. Dieser Standard ermöglicht es, Rechenzentren-Betreiber, die regulatorischen Vorgaben von Emissionen zu erfüllen und die Wettbewerbsfähigkeit durch die Entwicklung nachhaltiger IT-Angebote gewährleisten zu können [14].

2.1.5 Umweltrelevante Herausforderungen

Der rasante Ausbau von energieintensiven Systemen, wie sie für Künstliche Intelligenz, Cloud-Infrastrukturen und Quantencomputer benötigt werden, führen zu einem überproportionalen Anstieg des Energie- und Wasserbedarfs für Strom- und Kühlversorgungssysteme und zählt damit zu den ressourcenintensivsten menschlich entwickelten Technologien [43]. Bereits heute verursachen Rechenzentren nahezu zwei Prozent des globalen Stromverbrauchs und benötigen jährlich Billionen Liter Frischwasser, insbesondere für Kühlprozesse [43]. Prognosen des *Electric Power Research Institute* zufolge ist es möglich, dass der Strombedarf von Rechenzentren in den Vereinigten Staaten bis zum Ende diese Jahrzehnts auf bis zu neun Prozent der gesamten nationalen Stromerzeugung anwachsen könnte [16]. Ergänzend dazu schätzt die Investmentbank *Goldman Sachs*, dass sich der Stromverbrauch von US-amerikanischen Rechenzentren im Zeitraum von 2023 bis 2030 etwa verdreifachen wird [16].

2.1.6 Alternative Ansätze für energieoptimierte Rechenzentren

Um diesen steigenden Ressourcenverbrauch gerecht zu werden, wird versucht, neue, alternative Ansätze für energieoptimierte Rechenzentren auf der Erde zu finden. Hierfür gibt es verschie-

dene Projekte, die umgesetzt wurden, deren Umsetzung geplant ist, und die, deren Umsetzung wegen aufkommender Wettbewerbsnachteile wieder gestoppt wurde, da sie nicht zukunftsstrchtig betrachtet wurden. Ein Beispiel fur ein solches Projekt, das wegen dadurch entstehende Wettbewerbsunfahigkeit eingestellt wurde, ist das Projekt Natick des Technik-Konzern *Microsoft Corporation* [22]. Auch wenn solche Unterwasser-Rechenzentren, wie sie *Microsoft Corporation* im Meer versenkt haben, eine achtmal niedrigere Ausfallrate [38] haben und in einer viel geringeren korrosiven Stickstoffumgebung anstelle von Sauerstoff platziert sind [38], wurde das Projekt 2024 offiziell eingestellt [22]. So lebt zwar mehr als die Halfte der Weltbevolkerung naher als 200 Kilometer von der Kuste entfernt, was wegen einer kurzeren Entfernung fur schnelle Datenubertragung wie schnelleres Surfen oder Videostreaming fur Rechenzentren unter Wasser sprechen wurde [38], dennoch lasst sich so die Hardware in dem Unterwasser-Rechenzentrum speziell in der Zeit von rasanten und immer neu aufkommenden KI-Komponenten kaum warten und nur schwierig durch neue, leistungsstarkere Server ersetzen [9]. Zudem besteht nur bedingt die Moglichkeit, Hardwarefehler zu beheben, weshalb wegen den genannten Grunden das Projekt mafgeblich als kaum praktikabel eingestellt wurde [9], um sich auf die schnell entwickelnde KI-Industrie konzentrieren zu konnen, auch wenn die naturliche Kuhlung der Rechenzentrum durch Meereswasser einen immensen kostenvergunstigende Vorteil liefern wurde [38].

China hingegen betreibt sein eigenes Unterwasser-Rechenzentrum, dass Ende 2025 in Betrieb genommen wurde zu 95% mit erneuerbaren Energien; die Hauptenergiequelle ist die Windenergie. Zum einen wurden die Kosten fur den Bedarf von Wasser um 100% gesenkt wurden, da die Kuhlung vollstandig uber das naturlich vorhandene Meerwasser erfolgt, zum anderen wird dadurch 23% weniger Energie benotigt. Bei einer Rechenleistung von 24 Megawatt ist das Projekt fur \$226.000.000 US-Dollar verhaltnismaig teuer; in vergleichbare Rechenzentren in China und Amerika sind die durchschnittlichen Megawatt-Preise um Millionen US-Dollar niedriger [44].

Neben Rechenzentren im Meer fur energieeffizientere Wasserkuhlung gibt es auch Projekte, die Rechenzentren in der Wuste errichten um kostengunstigere Sonnenenergie zu Verfugung zu haben. *Qubite International* startete ein solches Projekt im Juli 2025 [37]. Wegen dem durchschnittlichen Sonnenschein von 365 Tagen im Jahr eignet sich hierfur die Wuste der Vereinigten Arabischen Emirate besonders gut [37]. Solche neuen Rechenzentren in sudlichen Gebieten ermoglichen eine kostengunstige Verarbeitung von daten- und rechenintensiven Prozessen, wie sie zum Beispiel fur KI-Anwendungen oder Krypto-Mining-Projekte benotigt werden [37]. Obwohl es auch hier eine redundante Stromversorgung mit hochmodernen Kuhlsystemen gibt liegt die Kosteneinsparung bei circa 80% im Vergleich zu europaischen Losungen [12].

2.2 Rechenzentren unter dem Einfluss extraterrestrischen Bedingungen

Rechenzentren unter dem Einfluss extraterrestrischer Bedingungen beschreiben Rechenzentren, die nicht auf dem Planet Erde stationiert sind, sondern im Weltall oder - hier genauer erlautert - auf dem Mond stationiert sind.

2.2.1 Diversifizierte Entwicklungsansatze

2.2.2 Rechenzentren auf dem Mond

Es gibt bereits verschiedene Entwicklungsansatze, wie Rechenzentren auf dem Mond umgesetzt werden. Anfang 2025 landete das Datacenter "Freedom" der *Lonestar Data Holdings* auf dem Mond. Das Rechenzentrum des amerikanischen Unternehmens wiegt ein Kilogramm und beinhaltet 8 Terabyte SSD-Speicher. Die Stromversorgung und der Betrieb des Rechenzentrums erfolgt mittels Solaranlage. Fur die Kuhlung wird das Konzept der passiven Warmeabfuhr benutzte; dieses System ist begunstigt durch die atmospharischen Gegebenheiten des Mondes. Zudem sind weitere Datacenter bereits fur 2026/2027 geplant [28]. Das Projekt *Suncatcher* von der Firma *Google LLC* mochte auch maschinelles Lernen und KI-Infrastrukturen in das Weltall auslagern [30] [3]. Anstelle eines groen Rechenzentrums sind mehrere vernetzte, solarbetriebene

Satelliten vorgesehen, die direkt im All die Sonnenenergie nutzen. Im geeigneten Orbit erzeugen die Solarpaneele das bis zu Achtfache der Energiemenge im Vergleich zu Anlagen auf der Erde. Die mit *Google LLC* TPU-Prozessoren ausgestatteten Einheiten sind über ein *Free-Space optical communication*-Signal gekoppelt, wodurch ein schneller Datenaustausch innerhalb des Verbunds ermöglicht wird [13]. Zwei Prototypen sind für dieses innovative Projekt bis Anfang 2027 geplant, um das Projekt, das enormes Skalierungspotential bietet, zu testen.

Vorteile von Datacenter auf dem Mond Für Datacenter, die auf dem Mond platziert sind, entfällt der wesentliche Kostenfaktor der Kühlung durch die Temperaturen auf der Nachtseite des Mondes von bis zu -170°C ; eine ideale Kühlbedingung [41]. Zudem sind diese auf anderen Planeten wie dem Mond vor irdischen Bedrohungen wie Naturkatastrophen oder Sabotage geschützt und der Mond bietet zugleich ein theoretisch unbegrenztes Platzangebot für zukünftige Erweiterungen [41], bei denen keine Flüsse verschmutzt oder Atmosphäre aufgewärmt wird, wie es auf der Erde der Fall ist [43]. Gut platzierte System können mit geplanten Konzepten sogar extremen Weltraumbedingungen standhalten [43]. Das Vakuum verhindert die Konvektion, das bedeutet, dass Wärme nicht durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen transportiert werden kann. Die Regolith, eine lockere, krümelige Oberfläche aus Staub, kleinen Steinen und weiteren Materialien schützt zudem Himmelskörper wie den Mond oder den Mars vor Strahlungen und Mikrometeoriten. Jede Berechnung, die außerhalb der Erde durchgeführt wird, spart somit die Energie- und Wasserressourcen der Erde. Die Verlagerung des Kühlbedarfs in die Mondkryosphäre ermöglicht zudem eine Einsparung von Gigatonnen CO_2 über Jahrzehnten und könnten so die globale Temperaturstabilisierung weitaus direkter unterstützen als inkrementelle Effizienzsteigerungen auf der Erde [43].

Nachteile von Datacenter auf dem Mond Wegen dem vorherrschendem Vakuum, den Temperaturextremen und dem Mondstaub herrschen aber auch einige technische Herausforderungen auf dem Mond, die es neben dem Problem der extremen Kosten für Transport und Aufbau wegen einer physischen Distanz von ca. 384.400 Kilometer zu beheben gibt [41]. Diese weite Distanz bedeutet bei einer Datenübertragung eine minimale Latenzzeit von ca. 1,3 Sekunden für Hin- und Rückübertragung, was aktuell noch ein grundlegendes Problem für datenintensive Aufgaben darstellt [41]. Dennoch erfordern komplexe mechanische Defekte, die sowohl auf Erden als auch auf anderen Planeten auftreten können, immer menschliches Eingreifen [41]. Da nicht alle Elemente einer solchen Serverinfrastruktur redundant ausgelegt werden können und Ersatzteile von der Erde geliefert werden müssen, kann es so zu längeren Ausfällen kommen [41]. Ein alternative Ansatz ist die selbstheilende Infrastrukturabsicherung, die im nächsten Punkt genauer erklärt wird.

2.2.3 Selbstheilende Infrastrukturabsicherung

Es gibt erste Konzepte, wie selbstheilende Infrastrukturen auf Himmelskörpern wie dem Mond realisiert werden könnten. Grundsätzlich wird dabei von einer modularen Architektur ausgegangen, die der Internationalen Raumstation (ISS) nachempfunden ist [41] [43]. In einem solchen System aktivieren sich redundante Komponenten im Bedarfsfall automatisch, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Wartungsroboter sowie robotische Reparatursysteme sind zudem in der Lage, vorprogrammierte Instandsetzungen bei Hot-Swap-fähigen Modulen autonom durchzuführen. Für anspruchsvollere Aufgaben lassen sich spezialisierte Roboterdrohnen einsetzen, welche mittels 3D-Druck direkt vor Ort Ersatzteile produzieren und installieren. Eine präventive Wartung durch KI-integrierte Vorhersagen ermöglicht zudem eine frühzeitige Identifikation potenzieller Defekte, noch bevor es zu einem Systemausfall kommt [41].

2.2.4 Extraterrestrische Elektrizitätsversorgung

Auch für die Energiegewinnung und den Stromtransport gibt es verschiedene Konzepte. Grundsätzlich wird die Solarenergie mit Solarparks auf den Mondspitzen gewonnen. Für den Stromtransport gibt es Konzepte, den Strom mit supraleitenden Kabeln, also mit speziellen Leitungen ohne Verluste, zu transportieren. Eine alternative Energieweiterleitung wäre durch gebündelte Lichtstrahlen mit optischen Spiegeln zu sehr kalten Bereichen, also bis zu den kryogenen Zonen möglich [43].

2.3 Gesetzliche Anforderungen

2.3.1 Der blaue Engel

Der blaue Engel ist ein wichtiges Zeichen für das Umweltbewusstsein und die Effizienz in der Rechenzentrumsbranche. Unter anderem sind folgende Kriterien relevant:

- Der PUE-Wert muss je nach Datum der Inbetriebnahme kleiner als 1,6 (Inbetriebnahme 2014 oder früher) bzw. kleiner als 1,25 (Inbetriebnahme 2024 oder später) sein.
- Der CER-Wert muss bei einer Inbetriebnahme im Jahr 2014 oder früher größer als 5 sein, bei einer Inbetriebnahme des Rechenzentrums im Jahr 2024 oder später muss er größer als 9 sein.
- "Ein Teil der Abwärme muss in eigenen Gebäuden oder Anlagen oder durch externe Wärmeabnehmer genutzt werden."

[39]

2.3.2 Energieeffizienzgesetz

Nach den Vorgaben des Energieeffizienzgesetzes (EnEfG) sind bestehende Rechenzentren, die vor Juli 2026 in Betrieb genommen wurden, verpflichtet, ihre Energieeffizienz schrittweise zu verbessern. Bis spätestens 2027 müssen sie einen PUE-Wert von höchstens 1,5 und bis 2030 einen Wert von maximal 1,3 erreichen. Für neu errichtete Rechenzentren gelten strengere Anforderungen, diese müssen von Beginn an einen PUE-Wert von höchstens 1,2 einhalten. Laut dem GDA "*sind diese Anforderungen äußerst ambitioniert und mit herkömmlicher Luftkühlung allein kaum zu erfüllen*". [15] Gemäß §11 müssen Rechenzentren, die ab dem 1. Juli 2026 in Betrieb genommen werden, mindestens 10 Prozent ihrer Energie aus wiederverwendeten Quellen beziehen. Nach § 16 sind alle Unternehmen verpflichtet, ihre unvermeidbare Abwärme erneut zu nutzen. Bei der Standortwahl müssen Unternehmen bei ihrer Standortwahl nicht mehr nur alleinig die DIN EN 50600-Norm beachten, sondern auch nach potentiellen Wärmeabnehmern suchen. Bei Verstößen gegen die Vorschriften müssen die Rechenzentren mit Strafen bis zu einhunderttausend Euro rechnen [7].

3 Die ökonomische Dimension der Nachhaltigkeit

Wenn man in einem Rechenzentrum von Nachhaltigkeit redet, darf man nicht nur die ökologische Seite erwähnen. Auch wenn diese die größte Rolle spielt ist die Rentabilität der Rechenzentren ein weiterer, wichtiger Punkt. Hier ist es aber so, dass eine Verbesserung der Umweltbilanz dem Rechenzentrumsbetreiber keine alleinige Last darstellt, sondern auch ökonomische Chancen mit sich bringt. Wie Abbildung 16 zu entnehmen ist, ist ein Großteil der Betriebskosten auf das Kühlsystem zurückzuführen. Der Energieverbrauch selbst spielt nur eine weitere wichtige Rolle, die Kosten für die Wartung und den Betrieb des Rechenzentrums sind nur minimal [27] [46].

(a) Grafik 16.1: Kostenverteilung in einem Referenzrechenzentrum in Baden-Württemberg

(b) Grafik 16.2: Rechte Darstellung

Abbildung 16: Kostenverteilung in Form eines Kreisdiagramms

4 Die soziale Dimension der Nachhaltigkeit

Die sozioökologische Dimension der Nachhaltigkeit ist ein oft vernachlässigtes Thema in Bezug auf Rechenzentren. Dazu werden im Folgenden einige oft unbekannte Aspekte von sozioökologischen Auswirkungen der Rechenzentren auf ihre unmittelbare Umgebung dargestellt.

4.1 Auswirkungen auf die Lebensqualität

Wenn neue Rechenzentren in der Nähe von einer angesiedelten Bevölkerung entstehen, wird oft von einer sinkenden Lebensqualität gesprochen [32]. Dadurch entstehen gesundheitliche Schäden durch die psychische und physische Belastung [40], was nach Messungen mit einsetzen des Lärms zum Anstieg von Blutdruck und dem Cortisonspiegel führen kann. Ein Softwareentwickler spricht sogar davon, dass er wegen der durch das Brummen des Rechenzentrums ausgelösten Angst einen Therapeuten besucht [40]. Das Training von KI-Modellen mit ähnlicher Größe wie llama3.1 – ein älteres KI-Modell aus Mitte 2024 – verursacht eine Luftverschmutzung vergleichbar mit mehr als 10.000 Autofahrten zwischen Los Angeles und New York City [17]. Um den starken Wasserverbrauch, der durch die Kühlung benötigt wird, entgegenzuwirken, will *Google LLC* 120% des in Büros und Rechenzentren verbrauchte Wasser wieder auffüllen. Somit haben sie es sich zum Ziel gesetzt, die Wassersicherheit in den Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, zu unterstützen [35]. Bei Kritikern kommt hier die Frage der Umsetzbarkeit auf [40]. Die enormen Auswirkungen auf den Wasserverbrauch sieht man mit einem Blick auf *Microsoft Corporation*; diese haben in 2023 für ihre Rechenzentren 3.400.000.000 Gallonen Wasser verbraucht [40]. Bei Rechenzentren mit dem enormen Ressourcenverbrauch führt dies zudem zu vermehrten Stromausfällen in den anliegenden Regionen; im *Utah Data Center* der *National Security Agency* (NSA) herrscht wegen dem täglichen Verbrauch von sieben Millionen Gallonen Wasser täglich und den hohen rechenintensiven Tätigkeiten Wasserknappheit und Stromausfälle treten vermehrt auf [40].

4.2 Weitere Aspekte

Die Rechenzentren sind dafür bei Gemeinden oft lukrativ, weil diese zu hohen Steuereinnahmen führen; dafür steigen auch die Bodenpreise und die ästhetische Attraktivität solcher Gebäude fehlen, besonders weil diese oft kaum nennenswerte Beschäftigungsmöglichkeiten bieten, da diese zunehmend automatisiert werden [33].

5 Antwort auf die zentrale Fragestellung

Wie kann ein Rechenzentrum unter terrestrischen und extraterrestrischen Bedingungen ganzheitlich nachhaltig gestaltet werden, ohne Leistungsfähigkeit, Verfügbarkeit und langfristigen Wettbewerb zu beeinträchtigen?

Die ganzheitlich nachhaltige Gestaltung eines Rechenzentrums unter terrestrischen oder extraterrestrischen Bedingungen, ohne die Leistungsfähigkeit, Verfügbarkeit und den langfristigen Wettbewerb zu beeinträchtigen, erweist sich als komplexes Gefüge, für das es keine einfache, allgemein gültige Standardlösung geben kann. Eine tragfähige Antwort auf die zentrale Fragestellung entsteht erst dann, wenn ökologische, ökonomische und soziale Dimensionen gleichzeitig in den Lösungsansatz miteinbezogen werden.

Ökologisch bedeutet dies, Rechenzentren so zu planen und zu betreiben, dass der Einsatz von Energie, Wasser und Materialien mit den planetaren Belastungsgrenzen vereinbar bleibt und bestehende Umweltprobleme nicht verschärft werden. Dazu gehört, dass sowohl auf der Erde als auch im All die Emissionen und der Ressourcenverbrauch pro Recheneinheit kontinuierlich reduziert werden müssen, etwa durch effizientere Infrastrukturen, angepasste Standorte oder neue Formen der Energieversorgung, sodass Rechenzentren nicht nur als Treiber des digitalen Wandels, sondern auch als Bausteine einer klimaverträglichen Zukunft fungieren können.

Ökonomisch nachhaltig ist ein Rechenzentrum, wenn die Optimierungen in diesem Bereich langfristig in wirtschaftliche Stabilität übergeführt werden, anstatt zu dauerhaften Mehrbelastungen zu führen. Das bedeutet, dass Investitionen in Effizienz, neue Energieformen oder innovative Architekturen so gestaltet sein müssen, dass sie dauerhaft die Betriebskosten senken, die Abhängigkeiten reduzieren und die Grundlage für verlässliche, skalierbare Geschäftsmodelle schaffen – unabhängig davon, ob die Rechenleistung auf der Erde, in der Umlaufbahn oder auf dem Mond bereitgestellt wird.

Die soziale Dimension fordert darüber hinaus, dass Rechenzentren nicht losgelöst von ihrem gesellschaftlichen Umfeld gedacht werden. Ganzheitliche Nachhaltigkeit setzt voraus, dass die Interessen und Schutzbedürfnisse der Menschen, die direkt oder indirekt von einem Standort betroffen sind – etwa durch Lärm, Wasser- und Flächennutzung, Strominfrastruktur oder städtebauliche Veränderungen ernst genommen und offen kommuniziert werden. Dazu gehört auch, dass Chancen und Lasten möglichst fair verteilt werden, etwa durch lokale Wertschöpfung, Infrastrukturverbesserungen oder die sinnvolle Nutzung von z.B. Abwärme, ohne negative gesundheitliche oder soziale Folgen zu verharmlosen.

Vor diesem Hintergrund lässt sich die Fragestellung nicht mit einem einzelnen Idealtypus von Rechenzentrum oder System beantworten, sondern nur mit einem allgemeinerem Anspruch: Ein Rechenzentrum ist unter terrestrischen wie extraterrestrischen Bedingungen nur dann ganzheitlich nachhaltig, wenn es in allen drei Dimensionen – ökologisch, ökonomisch und sozial – ein tragfähiges Mindestniveau einhält und keine Dimension systematisch zugunsten einer anderen opfert. Ein ökologisch hervorragendes, aber dauerhaft defizitäres Rechenzentrum wäre ebenso wenig zukunftsfähig wie ein wirtschaftlich äußerst profitabler Standort, der aber lokale Gemeinschaften überlastet oder globale Emissionsziele ignoriert; ebenso problematisch wäre eine vermeintlich sozial akzeptierte Lösung, die auf der Zustimmung der Anwohner beruht, aber versteckte ökologische und ökonomische Risiken externalisiert.

Die Antwort auf die zentrale Frage liegt daher weniger in einem konkreten Plan zur Umsetzung als in einem Leitbild: Rechenzentren müssen so gestaltet werden, dass ökologische Entlastung, ökonomische Tragfähigkeit und soziale Verantwortung als gleichrangige Ziele behandelt werden, die sich idealerweise gegenseitig verstärken. Dies gilt sowohl für klassisch terrestrische Standorte, die eng in lokale Infrastrukturen und Gesellschaften eingebettet sind, als auch für zukünftige extraterrestrische Infrastrukturen, deren Betrieb zwar räumlich von der Erde entkoppelt ist, deren ökologische, ökonomische und soziale Folgen aber weiterhin untrennbar mit den Lebensbedingungen auf unserem Planeten verbunden bleiben.

Abbildungsverzeichnis

1	Durch maschinelles Lernen konnte der PUE-Wert deutlich verringert werden [11]	9
2	Thermisches Profil eines Dell PowerEdge R720 durch eine Wärmebildkamera . . .	10
3	3D-Visualisierung des Einflusses eines Servers auf die Umgebungstemperatur aus selbst erhobenen, räumlichen Messpunkten.	10
4	Konzept eines in die Energieversorgung integrierten Rechenzentrums	11
5	Darstellung mehrerer Racks aufgeteilt in Kalt- und Warmgänge	12
6	Klimatisierung der Racks über einen Doppelboden ohne Anordnung in Kalt- und Warmgänge	13
7	Klimatisierung der Racks über einen Doppelboden mit Anordnung in Kalt- und Warmgänge	13
8	Klimatisierung der Racks über einen Doppelboden mit Anordnung in Kalt- und Warmgänge und Einhausung der Kaltgänge	13
9	Das Potential natürlich Luftkühlung	14
10	Das Potential natürlicher Wasserkühlung	14
11	natürliche Luftkühlung im Jahresverlauf	14
12	natürliche Wasserkühlung im Jahresverlauf	14
13	Schematischer Querschnitt des Yahoo Computing Coops	14
14	Entwicklung der durch den Stromverbrauch der Rechenzentren in Deutschland verursachten Treibhausgasemissionen in den Jahre 2010 bis 2024	16
15	Expertenbefragung: Wenn Sie besondere Maßnahmen zu klimafreundlichen Stromversorgung Ihres Rechenzentrums/Ihrer Rechenzentren ergriffen haben, welche sind das? (Mehrfachantworten möglich)	17
16	Kostenverteilung in Form eines Kreisdiagramms	21

Tabellenverzeichnis

1	Analyse der Energieeffizienz von verschiedenen Rechenzentren von Yahoo	15
---	--	----

Literatur

- [1] Admin. *Data Center Energy Consumption Forecast, 2024-2030*. URL: <https://www.abiresearch.com/blog/data-center-energy-consumption-forecast> (besucht am 12.01.2026).
- [2] Aquatherm. *Rechenzentrums Kühlung: DTC, Luft, Immersion – oder alle drei?* URL: <https://blog.aquatherm.de/rechenzentrums-kuehlung-dtc-luft-immersion-oder-alle-drei> (besucht am 18.01.2026).
- [3] Blaise Agüera y Arcas u. a. *Towards a future space-based, highly scalable AI infrastructure system design*. 22. Nov. 2025. DOI: 10.48550/arXiv.2511.19468. arXiv: 2511.19468 [cs]. URL: <http://arxiv.org/abs/2511.19468> (besucht am 13.01.2026).
- [4] *As generative AI asks for more power, data centers seek more reliable, cleaner energy solutions*. Authority: Deloitte Insights. URL: <https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions/2025/genai-power-consumption-creates-need-for-more-sustainable-data-centers.html> (besucht am 12.01.2026).
- [5] German Datacenter Association. „Positionspapier zum Energieeffizienzgesetz (EnEfG)“. In: 17. Jan. 2026. URL: https://www.germandatacenters.com/fileadmin/documents/publications/GDA_Positionspapier_EnEfG_09102024.pdf (besucht am 09.10.2024).
- [6] Bitkom. *Rechenzentren in Deutschland: Aktuelle Marktentwicklung, Bedeutung und technologische Trends*. Bitkom e.V. 21. Nov. 2024. URL: <https://www.bitkom.org/sites/main/files/2024-11/241121-studie-rechenzentrumsmarkt.pdf> (besucht am 18.01.2026).
- [7] Bitkom e. V. *Energieeffizienzgesetz für Rechenzentren: Vorgaben und Umsetzung*. Version 1.1. Ansprechpartner: Kilian Wagner; Autoren: Christoph Böhm u. a. Bitkom e. V. 2024. URL: <https://www.bitkom.org/sites/main/files/2024-01/bitkom-leitfaden-energieeffizienzgesetz-fuer-rechenzentren.pdf> (besucht am 18.01.2026).
- [8] Diego Vicedo Candela. „Study on how data centers can actively contribute to the energy system“. In: ().
- [9] Redaktion Digital Chiefs. *Aus für Unterwasser-Rechenzentren*. Authority: Digital Chiefs. 18. Juli 2024. URL: <https://www.digital-chiefs.de/microsoft-beendet-projekt-natuck-aus-fuer-unterwasser-rechenzentren/> (besucht am 13.01.2026).
- [10] Data. *Adiabatische Kühlung von Rechenzentren*. rechenzentren.org. 7. Jan. 2026. URL: <https://www.rechenzentren.org/rechenzentrum-klimatisierung/adiabatische-kuehlung-von-rechenzentren/> (besucht am 18.01.2026).
- [11] *DeepMind AI Reduces Google Data Centre Cooling Bill by 40%*. Google DeepMind. URL: <https://deepmind.google/blog/deepmind-ai-reduces-google-data-centre-cooling-bill-by-40/> (besucht am 12.01.2026).
- [12] Sabine Elsässer. *Warum schaut plötzlich alle Welt in die Wüste? StartupValley - Erfolgreich Gründen und durchstarten!* 22. Aug. 2025. URL: <https://startupvalley.news/de/qubite-international-rechenzentren-solarenergie-abu-dhabi/> (besucht am 12.01.2026).
- [13] *Exploring a space-based, scalable AI infrastructure system design*. URL: <https://research.google/blog/exploring-a-space-based-scalable-ai-infrastructure-system-design/> (besucht am 13.01.2026).
- [14] Andreas Th Fischer. *Was ist das Greenhouse Gas Protocol?* DataCenter-Insider. 3. Feb. 2025. URL: <https://www.datacenter-insider.de/was-ist-das-greenhouse-gas-protocol-a-8ce44d4f68d1581fa55018191212b08e/> (besucht am 18.01.2026).

- [15] German Data Center Association (GDA). *Positionspapier zum Energieeffizienzgesetz (EnEfG): Digitale Infrastruktur sichern – Anpassungen des EnEfG notwendig*. German Data Center Association (GDA). 9. Okt. 2024. URL: https://www.germandatacenters.com/fileadmin/documents/publications/GDA_Positionspapier_EnEfG_09102024.pdf (besucht am 18.01.2026).
- [16] Angela Göpfert. *KI-Boom: Warum kauft Google jetzt Mini-Atomkraftwerke?* Authority: tagesschau.de. URL: <https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/faq-google-atomkraft-energie-ki-boom-100.html> (besucht am 12.01.2026).
- [17] Yuelin Han u. a. *The Unpaid Toll: Quantifying and Addressing the Public Health Impact of Data Centers*. 23. Okt. 2025. DOI: 10.48550/arXiv.2412.06288. arXiv: 2412.06288[cs]. URL: <http://arxiv.org/abs/2412.06288> (besucht am 13.01.2026).
- [18] Kai Hartmann*. *Direkte Chipkühlung ergänzt das Cooling in Rechenzentren*. DataCenter-Insider. 11. Juli 2025. URL: <https://www.datacenter-insider.de/direkte-chipkuehlung-ergaenzt-das-cooling-in-rechenzentren-a-d7e11caa439c1c906eb063543cf64ea6/> (besucht am 18.01.2026).
- [19] Carson He. *Immersionenkühlung für Rechenzentren: Ein umfassender Leitfaden [Januar 2026]*. Section: Der Blog. 11. Juni 2025. URL: <https://www.eabel.com/de/immersionenkuehlung-fur-rechenzentren/> (besucht am 18.01.2026).
- [20] heise online heise. *Green IT: Abwärme aus Rechenzentren für Heizungen nutzen*. c't Magazin. 20. Jan. 2022. URL: <https://www.heise.de/hintergrund/Green-IT-Abwaerme-aus-Rechenzentren-fuer-Heizungen-nutzen-6327090.html> (besucht am 13.01.2026).
- [21] heise online heise. *Seite 2: Herausforderungen*. c't Magazin. URL: <https://www.heise.de/hintergrund/Green-IT-Abwaerme-aus-Rechenzentren-fuer-Heizungen-nutzen-6327090.html> (besucht am 13.01.2026).
- [22] Frank Hüber. *Project Natick: Microsoft will keine Server mehr im Meer versenken*. Authority: ComputerBase. 25. Juni 2024. URL: <https://www.computerbase.de/news/pc-systeme/project-natick-microsoft-will-keine-server-mehr-im-meer-versenken.88674/> (besucht am 13.01.2026).
- [23] Borderstep Institut. *HINTERGRUNDPAPIER - Wirtschaftlichkeit der Abwärmenutzung aus Rechenzentren in Deutschland, Stand September 2020*. URL: https://www.borderstep.de/wp-content/uploads/2020/09/Abwaermenutzung_Rechenzentren_2020.pdf (besucht am 15.01.2026).
- [24] *ISO/IEC 30134-2:2016*. ISO. URL: <https://www.iso.org/standard/63451.html> (besucht am 14.01.2026).
- [25] isolomons. *Meta Announces Nuclear Energy Projects, Unlocking Up to 6.6 GW to Power American Leadership in AI Innovation*. Meta Newsroom. 9. Jan. 2026. URL: <https://about.fb.com/news/2026/01/meta-nuclear-energy-projects-power-american-ai-leadership/> (besucht am 12.01.2026).
- [26] *KI-Rechenzentren: Meta sichert sich bis zu 6,6 Gigawatt Atomstrom - Golem.de*. 10. Jan. 2026. URL: <https://www.golem.de/news/ki-rechenzentren-meta-sichert-sich-bis-zu-6-6-gigawatt-atomstrom-2601-204035.html> (besucht am 12.01.2026).
- [27] Jonathan Koomey. „A Simple Model for Determining True Total Cost of Ownership for Data Centers“. In: ().
- [28] *Lonestar: Erstes Rechenzentrum landet auf dem Mond - Golem.de*. 3. März 2025. URL: <https://www.golem.de/news/lonestar-erstes-rechenzentrum-landet-auf-dem-mond-2503-193868.html> (besucht am 12.01.2026).

- [29] Mostafa Malak. *Green HPC: Nachhaltigkeit in den Rechenzentren von morgen* • IT Center Blog IT Center Blog. 16. Apr. 2025. URL: <https://blog.rwth-aachen.de/itc/2025/04/16/green-hpc-nachhaltigkeit-in-den-rechenzentren-von-morgen/> (besucht am 14.01.2026).
- [30] *Meet Project Suncatcher, a research moonshot to scale machine learning compute in space.* Google. 4. Nov. 2025. URL: <https://blog.google/innovation-and-ai/technology/research/google-project-suncatcher/> (besucht am 13.01.2026).
- [31] Chayan Nadjahi, Hasna Louahlia und Stéphane Lemasson. „A review of thermal management and innovative cooling strategies for data center“. In: *Sustainable Computing: Informatics and Systems* 19 (1. Sep. 2018), S. 14–28. ISSN: 2210-5379. DOI: 10.1016/j.suscom.2018.05.002. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210537917304067> (besucht am 13.01.2026).
- [32] Wacuka M Ngata u. a. „The Cloud Next Door: Investigating the Environmental and Socioeconomic Strain of Datacenters on Local Communities“. In: *Proceedings of the ACM SIGCAS/SIGCHI Conference on Computing and Sustainable Societies*. tex.eventtitle: COMPASS '25: ACM SIGCAS/SIGCHI Conference on Computing and Sustainable Societies. Toronto ON Canada: ACM, 22. Juli 2025, S. 769–774. ISBN: 979-8-4007-1484-9. DOI: 10.1145/3715335.3736324. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3715335.3736324> (besucht am 13.01.2026).
- [33] Wacuka M Ngata u. a. „The Cloud Next Door: Investigating the Environmental and Socioeconomic Strain of Datacenters on Local Communities“. In: *Proceedings of the ACM SIGCAS/SIGCHI Conference on Computing and Sustainable Societies*. COMPASS '25: ACM SIGCAS/SIGCHI Conference on Computing and Sustainable Societies. Toronto ON Canada: ACM, 22. Juli 2025, S. 769–774. ISBN: 979-8-4007-1484-9. DOI: 10.1145/3715335.3736324. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3715335.3736324> (besucht am 13.01.2026).
- [34] Alexander Nief. „Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Reinhard Haas und Dipl.-Ing. Dr.techn. Lukas Kranzl“. In: ().
- [35] *Our commitment to water stewardship.* Google. 9. Sep. 2021. URL: <https://blog.google/company-news/outreach-and-initiatives/sustainability/replenishing-water/> (besucht am 13.01.2026).
- [36] *Our first offsite heat recovery project lands in Finland.* Google. 20. Mai 2024. URL: <https://blog.google/company-news/inside-google/around-the-globe/google-europe/our-first-offsite-heat-recovery-project-lands-in-finland/> (besucht am 13.01.2026).
- [37] *Pioniere in der Wüste: erstes deutsches Rechenzentrum in den Vereinigten Arabischen Emiraten.* presseportal.de. 18. Juli 2025. URL: <https://www.presseportal.de/pm/180386/6079571> (besucht am 12.01.2026).
- [38] *Project Natick Unterwasser-Rechenzentrum geborgen.* News Center Microsoft Deutschland. URL: <https://news.microsoft.com/de-de/features/project-natick-zeigt-nachhaltigkeit-von-unterwasser-rechenzentren/> (besucht am 13.01.2026).
- [39] RAL gGmbH. *BLAUER ENGEL: Das Umweltzeichen – Rechenzentren (DE-UZ 228) – Vergabekriterien.* RAL gGmbH. Jan. 2023. URL: <https://produktinfo.blauer-engel.de/uploads/criteriafile/de/211/DE-UZ-228-202301-de-Kriterien-V3.pdf> (besucht am 18.01.2026).
- [40] The MIT Press Reader. *The Staggering Ecological Impacts of Computation and the Cloud.* The MIT Press Reader. 14. Feb. 2022. URL: <https://thereader.mitpress.mit.edu/the-staggering-ecological-impacts-of-computation-and-the-cloud/> (besucht am 13.01.2026).

- [41] *Rechenzentren auf dem Mond? Die Vor- und Nachteile*. URL: <https://www.it-daily.net/spezial/weekend-special-storage/rechenzentren-auf-dem-mond-die-vor-und-nachteile> (besucht am 12.01.2026).
- [42] Timo Hönig - Christopher Eibel - Clemens Lang - Michael Fiedler - Andreas Mosthaf - Jeremias Isnardy - Wolfgang Rödle. *Selected Chapters of System Software Engineering Energy-Aware System Software*. 1. Juli 2013. URL: https://www4.cs.fau.de/Lehre/SS13/MS_AKSS/papers/AKSS13_proceedings.pdf#page=5.26 (besucht am 15.01.2026).
- [43] Fabiano Rosolem. „Lunar Quantum Data Center“. In: (). URL: <https://www.authorea.com/doi/full/10.22541/au.176659887.76171043> (besucht am 12.01.2026).
- [44] *Shanghai: China eröffnet Unterwasser-Rechenzentrum mit Windenergie - Golem.de*. 30. Okt. 2025. URL: <https://www.golem.de/news/shanghai-china-eroeffnet-unterwasser-rechenzentrum-mit-windenergie-2510-201676.html> (besucht am 13.01.2026).
- [45] techlevated. *Direct-to-Chip Cooling In The Data Center*. Techlevated. 29. Dez. 2023. URL: <https://techlevated.com/direct-to-chip-cooling-the-new-standard-for-ai-data-centers/> (besucht am 18.01.2026).
- [46] Dirk Turek. *Forschungsbericht Die Standortwahl von Rechenzentren unter Berücksichtigung der Total Cost of Ownership Ein Framework zur multikriteriellen Entscheidungsanalyse*. URL: <https://elib.uni-stuttgart.de/server/api/core/bitstreams/6ad5d15e-5a98-45d8-9e9c-cca24129e10e/content> (besucht am 15.01.2026).
- [47] *Why invest in the data center economy | McKinsey*. URL: <https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/investing-in-the-rising-data-center-economy> (besucht am 12.01.2026).
- [48] *Yahoo Building a Bigger Computing Coop*. DataCenterKnowledge. URL: <https://www.datacenterknowledge.com/cloud/yahoo-building-a-bigger-computing-coop> (besucht am 13.01.2026).
- [49] *Yahoo Computing Coop: Shape of Things to Come?* DataCenterKnowledge. URL: <https://www.datacenterknowledge.com/cloud/yahoo-computing-coop-shape-of-things-to-come-> (besucht am 12.01.2026).
- [50] Victor Yllmark. „Sustainable Business Models in the Context of Sustainability Transitions“. In: ().